

VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти» (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.)

УДК 796.011:379

*Рекомендовано до друку вченою радою
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
(протокол № 10 від 23 квітня 2025 р.)*

Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти: зб. наук. праць за матер. VII Міжнародної наук.-практ. конф. (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.) / за заг. ред. О.В. Отравенко. Полтава: вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2025. 584 с.

Збірник підготовлено за доповідями учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти» (Полтава – Лубни, 17-18 квітня 2025 р.), в якій взяли участь відомі науковці, викладачі, тренери, вчителі, директори та завучі, здобувачі різних закладів освіти та наукових установ України і закордонних держав (England, Greece, India, Moldova, Turkey, Uzbekistan, Jordan).

Рекомендовано для широкого кола наукової громадськості, працівників освіти та культури, аспірантів, здобувачів вищої освіти.

Зважаючи на свободу наукової творчості, відповідальність за достовірність матеріалів та фактів несуть автори.

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2025
© Автори, 2025

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ФІТНЕСУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

Березуєва Тетяна Основні тенденції здоров'язбереження сучасної молоді: виклики сьогодення	254
Бишевець Григорій, Альошина Алла Загрози цифровізації для способу життя та здоров'я студентів	257
Васильченко Тетяна, Васильченко Ігор, Гайворонська Олена Психологічний рівень усвідомлення важливості забезпечення здорового способу життя	261
Віцько Сергій, Кубашка Ліля Фізична активність як фактор здоров'язбереження учнів молодшого шкільного віку	265
Даньковська Аліна, Фоменко Олена Адаптивні фітнес-технології та програми як засіб оздоровлення дітей середнього шкільного віку з обмеженими можливостями	270
Денисовець Тамара, Денисовець Ірина, Квак Ольга Здоров'язберігальні технології як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання у викладачів закладу вищої освіти	275
Дмитрієва Вікторія Вплив фізичної активності на рівень стресу та якість сну	279
Дубовой Володимир, Сіпакова Дар'я, Оліфіренко Андрій Особливості побудови оздоровчих фітнес-програм для чоловіків першого зрілого віку (25-35 років)	284
Єракова Любов, Кропта Маряна, Стадник Юрій Залучення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентів ЗВО економічного профілю в умовах змішаного навчання	288
Зубченко Людмила Вплив систематичних занять фітнес-йоогою на здоров'я студентів	293
Карпенко Марина Подолання шкільних труднощів навчання на шляху до здоров'язбереження учнівської молоді	297
Лавріненко Тетяна Психологічні аспекти інклюзивної фізичної культури у ЗЗСО: соціалізація та розвиток особистості здобувачів освіти	301

Дмитрієва Вікторія Романівна
студентка Економічного факультету

Науковий керівник:
Марусич Олена Генадіївна
*кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
доцент кафедри фізичного виховання та основ здоров'я
ННІ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури» УДУНТ,
м. Дніпро, Україна*

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА РІВЕНЬ СТРЕСУ ТА ЯКІСТЬ СНУ

Viktoriia Dmytriieva The impact of physical activity on stress levels and sleep quality

Keywords: stress, sleep, anxiety, physical exercise, insomnia.

Вступ. Сучасний спосіб життя характеризується підвищеним рівнем стресу, що негативно впливає на якість сну та загальний стан здоров'я людини. Особливо це характерно у період дії негативних факторів, таких як: війна, політична чи економічна нестабільність, природні катаклізми [6].

Наукові дослідження неодноразово підтверджували, що регулярна фізична активність є ефективним методом боротьби зі стресом та покращення якості сну завдяки стимуляції вироблення ендорфінів – які мають здатність знижувати рівень тривоги та покращувати настрій. Однак, вплив фізичної активності на сон та стрес є досить індивідуальним для кожної людини, особливо в умовах воєнного стану.

Саме тому дослідження впливу фізичної активності на рівень стресу та якість сну в умовах воєнного стану є актуальною проблемою.

Мета роботи: дослідити вплив фізичної активності на рівень стресу та якість сну в умовах воєнного стану, аналізуючи власні дослідження серед студентів.

Аналіз літератури. Досліджуючи поняття стресу вчені М. М. Кононова, Т. В. Кучма та Д. Р. Кравцов детально дослідили виникнення та історію стресу [3, 5].

В статті М. М. Кононова та Т. В. Кучма проаналізовано різні підходи та моделі стресу, розглянуто відмінності фізіологічного, емоційного та психічного стану, а також вплив стресу на працездатність людини [3].

Д. Р. Кравцов дослідив основні поняття психологічної стійкості та проблематику емоційних та психологічних станів людини [5].

Вивчаючи тему важливість сну автор Є. Калініченко дійшов висновку, що якість фізичного навантаження залежить від якості та кількості годин сну [2].

А в своєму дослідженні А. А. Котик та М. В. Латишев дали поради для поліпшення сну та рекомендації до збалансованого дієтичного харчування [4].

Розглянувши спорт як спосіб зниження рівня стресу науковці А. М. Чегіль, Ш. Е. Вірліч та О. В. Бондаренко доводять, що фізична активність позитивно впливає на самопочуття [7, 1].

А. М. Чегіль та Ш. Е. Вірліч підтверджують, що існує тісний взаємозв'язок між фізичною активністю та психічним станом [7].

Дослідник О. В. Бондаренко, спостерігаючи за психічним здоров'ям під час зайнять фітнесом, дійшов до висновку, що цей вид діяльності допомагає покращити настрій та знизити рівень стресу [1].

Результати дослідження. За результатами аналізу літератури фізична активність є корисною у профілактиці та лікуванні психічних розладів, оскільки допомагає відтермінувати їх прояв і зменшити симптоми. З початку повномасштабного воєнного вторгнення на території України, негативний вплив зовнішніх факторів на молодь значно збільшився [6].

Саме тому ми вирішили провести власне дослідження.

В дослідженні брали участь студенти ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» УДУНТ (91 дівчина та 88 хлопців) віком переважно від 18 до 20 років, що, на період дослідження, мешкали в межах Дніпропетровської області (прифронтна зона). Хлопці здебільшого займаються фізичними вправами регулярно – тричі або більше разів на тиждень, тоді як дівчата – 1-2 рази на тиждень (рис. 1).

Рис. 1 Регулярні фізичні навантаження

В результаті опитування ми виявили, що після тренувань як хлопці, так і дівчата зазначають, що відчувають розслаблення та покращення емоційного стану (рис. 2).

Рис. 2 Самопочуття після тренувань

Основною мотивацією до занять фізичною активністю є бажання покращити стан здоров'я. Більшість учасників витрачають на тренування від 1 до 3 годин (рис 3).

Рис. 3 Витрати часу на фізичну активність

Виходячи з відповідей респондентів (рис 3), ми можемо зробити висновок, що рухова активність позитивно впливає на сон – студентам легше засинати в дні, коли вони були фізично активними. Оптимальна тривалість сну для них становить 7–8 годин, і більшість із них її дотримуються (рис. 4).

Рис. 4 Тривалість сну

Однак зафіксовано пізнє засинання: дівчата зазвичай лягають між 23:00 та 00:00, хлопці – між 00:00 та 01:00. Іноді спостерігаються труднощі із засинанням або пробудженням (рис. 5). На запитання про рівень загального напруження у житті більшість студентів повідомили про середній рівень стресу. Водночас вони відзначають, що фізична активність допомагає іноді зменшити напруження, а основним джерелом, як би це дивно не звучало, стало навчання.

Таким чином, наше дослідження підтверджує, що фізична активність – це не лише засіб покращення фізичної форми, а й ефективний інструмент профілактики стресу, підтримки психічного здоров'я та сну в умовах сучасного студентського життя.

Рис. 5 Години в які студенти лягають спати

Висновки: У результаті проведеного дослідження було підтверджено попередні результати дослідження науковців, про те, що фізична активність має позитивний вплив на психоемоційний стан студентів, сприяючи зменшенню рівня стресу та покращенню якості сну, навіть у умовах перебування на території де відбуваються постійні воєнні дії. Більшість опитаних респондентів (як хлопці, так і дівчата) після фізичних навантажень почуваються розслабленими та емоційно стабільнішими, що підтверджує ефективність фізичних вправ як природного способу подолання напруження.

Список використаних джерел

1. Бондаренко О.В., Пільова С.Г. Регуляція психічного стану школярів засобами фізичної культури. *Olympicus: науковий журнал*. 2024. № 1. С. 25-31.
2. Калініченко Є. Важливість сну для ментального здоров'я. Як поліпшити якість сну? *UNIVERSUM*. 2024. №5. С. 166-175. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/779> (дата звернення: 06.10.2024).
3. Кононова М., Кучма Т. Сутність стресу як психологічної категорії // *Молодий вчений*. 2021. № 1(89). URL: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-6> (дата звернення: 06.10.2024).
4. Котик А.А., Латишев М.В. Вплив сну на працездатність людини // *Редакційна колегія*. 2020. № 18. С. 18-20.
5. Кравцов Д. Р. Поняття стресу та психологічної стійкості в межах різних теоретичних підходів. *Габітус*. 2020. Вип. 18, т.1. С. 112–116. URL: <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14448> (дата звернення: 06.10.2024).
6. Сологубова С.В., Шиян В.М., Шиян О.В., Марусич О.Г., Капленко Д. Д. Організація навчально-оздоровчого середовища для дітей 5-12 років на базі ЗВО технічного профілю. *Український журнал будівництва та архітектури*. 2023. №2. С. 84-93. URL: <https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.250423.84.935> (дата звернення: 25.02.2025).
7. Чегіль А.М., Вірліч Ш.Е. Роль спорту в збереженні психічного здоров'я під час навчання у закладах вищої освіти. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. 2024. №214. С. 352-357. URL: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-214-352-357> (дата звернення: 06.10.2024).